

Título del trabajo

La Historia Universal desde el punto de vista del análisis cultural. Propuesta de estrategia para la introducción del análisis cultural de la Historia Universal.

Autores: MSc: Nicelio Martin Ochandategui

MSc: María Teresa Acosta Hernández

Universidad de Camagüey

Facultad de Ciencias sociales

email nicelio.martin@reduc.edu.cu

email mariateresa.acosta@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

RESUMEN:

La presente investigación se propone ofrecer un enfoque cultural a la enseñanza de la historia universal enfatizando en este caso en los contenidos referidos a las Edades Antigua y Media organizados en las asignaturas Historia Universal I y II. La Historia Universal como asignatura ofrece infinitas posibilidades desde los puntos de vista cognitivo y axiológico para la formación integral de los estudiantes de educación superior específicamente los que cursan la carrera de Historia en su carácter pedagógico. Es por ello que a lo largo de esta investigación los autores se proponen desarrollar una estrategia que le permita la integración de estos saberes culturales al análisis histórico de estos contenidos.

Palabras clave; Cultura, Autogestión, Conocimientos, Historia; Estrategia